

LA INSCRIPCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA COMO CONDICIÓN PARA SU EJERCICIO POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES Y SU VINCULACIÓN CON EL REGISTRO DE PREDIOS

Yeni Magda Bonilla Rivera (*)

Oscar Joaquín Rivas Minaya (**)

Fecha de publicación: 01/10/2012

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con anterioridad al 01 de Junio del presente, en Sede Registral se presentada dos tendencias en cuanto a la inscripción de la representación voluntaria de los apoderados de personas jurídicas no societarias como condición en caso de tener que inscribir un acto o derecho en el Registro de Predios.

❖ Tendencia por la inscripción:

La posición mayoritaria asumida por el Tribunal Registral era por la previa inscripción del poder. Así tenemos las Resoluciones N° 076-2010-SUNARP-TR-A del 19/02/2010 y N° 396-2010-SUNARP-TR-A del 19/1/2010 ⁽¹⁾, Resolución N° 1366-2008-SUNARP-TR-L del 17/12/2008

(*) Abogada. Especialista en Derecho Registral por el Colegio de Abogados de Lima.

ybonilla47141@hotmail.com

(**) Abogado. Segunda Especialidad en Derecho Registral PUCP. Asistente Registral del Registro de Predios de Lima.

oscar_rivas81@hotmail.com

1 “Es *ineficaz el contrato celebrado por los directivos de una asociación, sino aparecen inscritos ni las facultades de disposición ni el nombramiento de la Junta Directiva*”

(²), Resolución N° 047-2004-SUNARP-TR-L del 30/01/2004 (³), Resolución N° 217-2006-SUNARP-TR-L del 06/04/2006, (⁴) Resoluciones N° 980-2008-SUNARP-TR-L del 11/09/2008 (⁵), N° 616-2009-SUNARP-

-
- 2 “A fin de ratificar la donación otorgada por **representante de una asociación** excediéndose de los límites de las facultades, no basta con adjuntar la copia certificada del acta en la que consta el acuerdo de ratificación, sino que **será necesario** que el acto sea ratificado por escritura pública suscrita por representante **con facultades suficientes para ello, vigentes e inscritas**” Tal posición tiene como sustento el penúltimo análisis del punto 14 de la referida resolución: “Al respecto, debe señalarse que a fin de ratificar la donación otorgada por representante de una asociación excediéndose de los límites de las facultades, no basta con adjuntar la copia certificada del acta en la que consta el acuerdo de ratificación, sino que será necesario que el acto sea ratificado por escritura pública suscrita por representante con facultades suficientes para ello, vigentes e inscritas, **de conformidad con el artículo 162 del Código Civil**”.
- 3 “Para la inscripción de los actos que celebren los representantes de una asociación, deben **inscribirse previamente sus nombramientos** en la partida de la asociación correspondiente, del Registro de Personas Jurídicas”. El sustento se encuentra en los numerales 5, 6, 7 y 8 de los análisis. “5. Al respecto debe tenerse en cuenta que, el acceso al Registro tiene como finalidad otorgar una publicidad de efectos jurídicos, constituyéndose en un mecanismo de seguridad jurídica, en defecto de otro sistema existente de cognoscibilidad de los actos, al cual puedan acceder los particulares. 6. Asimismo, cabe agregar que, la Exposición de Motivos del Código Civil al comentar el inciso 2 el artículo 205 (Son inscribibles en los libros de personas jurídicas: 2.- El nombramiento, facultades y cesación de los administradores y representantes) señala lo siguiente: En lo que se refiere al inciso 2, su existencia **obedece a la necesidad de prestar garantías suficientes a terceras personas en la celebración de actos jurídicos** con administradores o representantes de la persona jurídica. Este punto merece una breve aclaración respecto al funcionamiento del principio de fe pública registral. Quien contrate con una persona jurídica no sólo debe cuidar de reunir los requisitos del artículo 2014, sino que además debe **verificar si al momento de la celebración del contrato está inscrita la representación de quien obliga a la persona jurídica**, esto en el supuesto de que se trate de un acto celebrado con el propósito de ser inscrito en el Registro. 7. (...), en el presente caso, se está solicitando inscribir un acto en el Registro de Propiedad Inmueble, celebrado mediante representación, por lo tanto se necesita calificar previamente este acto. Cabe señalar que el **Registrador de la Propiedad Inmueble no puede arrogarse la calificación de un acto (representación) no inscribible en su registro**, sin estar autorizado legítimamente (...) 8. En ese sentido, resulta necesario que previamente el acto de representación se inscriba en la partida registral de la asociación (...)”.
- 4 “Para la inscripción de actos jurídicos en los que intervengan el representante de una asociación se **requiere que el poder mediante el cual se actúa se encuentre inscrito en la partida registral de la asociación**” Los fundamentos son similares a la anterior resolución. Pero se agrega en los últimos párrafos del numeral 1.5 del análisis lo siguiente: “Siendo que es preciso tener la **certeza de la validez del poder** inserto en la escritura pública, se **requiere** que dicho acto **sea inscrito** en la partida registral de la persona jurídica vía regularización para permitir la permuta en el Registro de Predios (...)” En cuanto al pedido por el Registrador en el sentido que el nuevo Consejo Directivo otorgue nuevas facultades para que lo ratifique, señala en el último párrafo del numeral 1.6: “(...) Debe tenerse en cuenta que el acto ya se realizó y el Registro no debe obstaculizar la inscripción del mismo, pidiendo el otorgamiento de nuevas facultades a los representantes y la intervención de estos en nuevos instrumentos, porque esto **no tiene amparo legal y además resulta oneroso** (...)”.
- 5 La razones expuestas se encuentran en el numeral 7: “De otro lado, en la labor de calificación de un acuerdo adoptado por la asamblea general cuya inscripción se solicita, se verifica la validez y legalidad del acuerdo, a efectos de otorgar seguridad jurídica a los terceros que contraten en virtud de la información brindada por el Registro. Lo expuesto, importa la determinación del quórum de instalación y adopción de acuerdos, legitimidad de convocatorias y concordancias de periodos de mandatos y libros con el antecedente registral, aspectos todos estos que son propios de la labor efectuada en la calificación en el Registro de Personas Jurídicas. Sin bien es cierto el **artículo 17 de la Ley General de Sociedades** contiene norma expresa que señala: *Cuando un acto inscribible se celebra mediante representante basta para su inscripción que se deje constancia o se inserte el*

TR-L del 11/05/2009 ⁽⁶⁾ y N° 185-2010-SUNARP-TR-L del 05/02/2010 ⁽⁷⁾:
“*EJERCICIO DE PODERES NO INSCRITOS. El artículo 17 de la Ley General de Sociedades no es aplicable analógicamente a personas jurídicas distintas de las sociedades, siendo necesaria la previa inscripción del poder que otorgue una persona jurídica a su representante,*”

poder en virtud del cual se actúa, también lo es que, esta disposición **no puede aplicarse analógicamente a todas las personas jurídicas distintas a las sociedades**, en tanto como ya se mencionó, la calificación registral de la validez de estos actos es un aspecto que le compete al Registrador del Registro correspondiente como es el de Personas Jurídicas. Por consiguiente, es necesario que el poder del representante (...) se **encuentre previamente inscrito** en el Registro de Personas Jurídicas, no bastando con que haya sido acompañado inserto (...), a **efectos de brindar seguridad jurídica a los terceros que contraten en virtud de la información que publicita el registro.**”

- 6 El sustento se encuentra expuesto en los numerales 4, 5 y 6 del análisis, las que son similares a la anterior resolución pero con algunos argumentos adicionales: “4. Uno de los aspectos que el Registrador Público debe evaluar es la representación invocada por los otorgantes el acto. Así (...) en inciso g) del artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos (...) g) *Verificar la representación invocada por los otorgantes por lo que resulte del título, de la partida registral vinculada al acto materia de inscripción, y de las partidas del Registro de Personas Jurídicas y del Registro de Mandatos y Poderes, si estuviera inscrita la representación, sólo en relación a los actos que son objeto de inscripción en dichos registros. (...)* – del citado inciso el Tribunal concluye que – Del indicado tenor **se desprende que dicha verificación sólo se realizará en los casos que el poder o mandato se encuentre inscrito, evidenciándose que existen supuestos en los cuales no se requiere su inscripción a efectos de calificar la suficiencia de la actuación de los representantes.** 5. **Uno de esos supuestos, es el previsto en el artículo 17 de la Ley General de Sociedades** que regula el ejercicio de poderes no inscritos, al establecer lo siguiente: *Cuando un acto inscribible se celebra mediante representante basta para su inscripción que se deje constancia o se inserte el poder en virtud del cual se actúa.* Si bien es cierto el artículo 17 de la Ley General de Sociedades contiene norma expresa, esta disposición no puede aplicarse analógicamente a todas las personas jurídicas distintas a las sociedades, en tanto la calificación registral de la validez de estos actos es un aspecto que le compete al Registrador del Registro correspondiente como es el de Personas Jurídicas. 6. (...) En tal sentido, en el caso materia de análisis, tomando en consideración lo expuesto en el numeral 5 que antecede, con la finalidad de acreditar las facultades otorgadas (...) es **necesario que el poder** de los representantes de la asociación para otorgar la escritura pública de adjudicación **se encuentre previamente inscrito** en el Registro, a **efectos de brindar seguridad jurídica a los terceros que contraten en virtud de la información que publicita el registro (...)**”.
- 7 Sus fundamentos se encuentran en el numeral 4: “Con respecto al tema de facultades no inscritas, otorgadas por las personas jurídicas distintas a las sociedades, esta instancia ha expresado en **reiterada jurisprudencia que no resulta aplicable analógicamente lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Sociedades.** (...) es labor de los registradores verificar la validez y legalidad de los actos cuya inscripción se solicita, en ese sentido si se solicitó la inscripción de un acto en el Registro de Predios, y éste conlleva además la verificación de un poder, debe también evaluarse si éste fue o no debidamente otorgado. Ello implica la **comprobación de la validez y legalidad** de este último acto (**poder**) lo que **importará la revisión del antecedente registral, convocatorias, quórums, mayorías, estatuto, libros y demás formalidades que deben revestir las actas, aspectos que son propios de la labor calificadora del Registrador del Registro de Personas Jurídicas**, por lo que existiendo diferentes registros, ello le corresponde al Registrador competente, de allí la **necesidad** de que deba ser **previamente inscrito en el Registro que le corresponde para su adecuada calificación.** (...) Por lo que es acertada la exigencia que el acta que contiene el acuerdo que otorga las facultades para la formalización del acto submateria **tiene que inscribirse previamente en el Registro de Personas Jurídicas (...)**”.

para celebrar actos que sean inscribibles en el Registro de Predios” y la Resolución N° 358-2011-SUNARP-TR-L del 11/03/2011 (8).

Los argumentos expuestos en las diversas resoluciones para adoptar tales decisiones fueron los siguientes:

- El Registrador de Predios no puede calificar actos que sean inscribibles en el Registro de Personas Jurídicas.
- Considera regla general la previa inscripción del poder (regla contemplada aparentemente en el inciso g del artículo 32 del RGRP), salvo que haya norma que disponga lo contrario.
- El artículo 17 de la Ley General de Sociedades era aplicable exclusivamente a dicho tipo de personas jurídicas, no pudiendo aplicarlo de manera analógica a personas jurídicas no societarias.
- Condicionaba la eficacia o certeza de validez del poder a su previa inscripción.
- Seguridad Jurídica para las partes contratantes en la celebración del negocio jurídico.
- Por ser el otorgamiento de poder un acto inscribible en el Registro de Personas Jurídicas, debe procederse a inscribirlo previamente.

❖ **Tendencia por la no inscripción:**

La tendencia minoritaria era en la no necesaria inscripción del poder. Es el caso de la Resolución N° 247-2008-SUNARP-TR-A del 29/08/2008 que resolvió: *“En aplicación analógica del artículo 17 de la Ley General de*

8 *“Constituye **acto previo** a la inscripción de la transferencia, gravamen o arrendamiento de tierras comunales en el Registro de Predios, **la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas del otorgamiento de poderes para realizar tales actos**”* Si bien el caso involucra a una Comunidad Campesina, el razonamiento de la Sala es perfectamente aplicable a las Asociaciones. Los fundamentos para adoptar tal postura se encuentra en el numeral 5 del análisis: *“De conformidad con el artículo 2 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias, entre los actos inscribibles se encuentran: Artículo 2.- Actos inscribibles.- De conformidad con las normas de este reglamento y la naturaleza que corresponda a cada persona jurídica, son actos inscribibles: (...) d) El nombramiento de los integrantes de los órganos, de los liquidadores y de los demás representantes o apoderados, su aceptación, remoción, renuncia, **el otorgamiento de poderes**, su modificación, revocación, sustitución, delegación y reasunción de éstos, así como los demás actos comprendidos en sus regímenes.”* Siendo ello así, resulta exigible la inscripción previa del otorgamiento de poderes respectivo en el Registro de Personas Jurídicas en la medida que se requiere acreditar ante el Registro de Predios que los representantes (...) tienen poder suficiente para efectuar los actos materia de solicitud de inscripción (compraventa y servidumbre de paso). En tal sentido, constituye acto previo para la inscripción de la transferencia, gravamen o arrendamiento (...) la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas del otorgamiento de poderes para realizar tales actos”.

Sociedades, el cual sostiene que “cuando un acto inscribible se celebra mediante representación basta para su inscripción que se deje constancia o se inserte el poder en virtud del cual se actúa”, se tiene que si el Notario ha insertado el acto de autorización para vender en la respectiva escritura de compraventa, no se requiere que dicha autorización se encuentre Registrada en la partida de la asociación” (9); Resolución N° 309-2009-SUNARP-TR-T del 31/08/2009: “En aplicación analógica del artículo 17 de la Ley General de Sociedades, cuando un acto inscribible se celebre mediante representación basta para su inscripción que se deje constancia o se inserte el poder en virtud del cual se actúa”; Resolución N° 480-2010-SUNARP-TR-T del 23/11/2010: “Para inscribir un negocio jurídico celebrado por el representante de una persona natural o jurídica (societaria o no societaria), es suficiente que en el título se inserte o se acompañe el documento que contiene el apoderamiento, acompañado de los documentos que permitan al Registrador calificar la validez del apoderamiento” (10).

9 Los fundamentos se encuentran en el numeral 7 el análisis y se explican con el mismo tenor de la sumilla.

10 Los argumentos expuestos en la presente resolución son los más interesantes: “1) La calificación de todo título está presidida por el principio de legalidad, por imperio del artículo 2011 del Código Civil (...) es de igual aplicación el principio de legalidad recogido por el artículo IV.1. del Título Preliminar de la Ley 27444, según el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a las Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidos. 2) El principio de legalidad administrativa exige, pues, sujetar las decisiones de la Administración Pública (de la cual forma parte la SUNARP) a lo que prescribe el ordenamiento legal vigente. De ahí que la Ley 27444, luego de establecer en su artículo 36.1 que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza, disponga en su artículo 36.2 que las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de la información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurrir en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 3) El caso es que ninguna disposición legal vigente establece que el otorgamiento o delegación de facultades de representación otorgado por una persona natural o jurídica debe ser inscrito como condición previa para que el representante ejerza dichas facultades, o para que se inscriba en el Registro los negocios jurídicos celebrados por dicho representante. 4) Por el contrario, el artículo 17 de la Ley General de Sociedades (...) revela que la inscripción del apoderamiento no constituye acto previo o necesario para inscribir el negocio concertado por el apoderado. 5) El sentido normativo de dicho artículo 17, aunque previsto en una disposición de Derecho Societario, es igualmente aplicable a las personas jurídicas no societarias, por cuanto la única distinción con las personas jurídica societarias es el carácter lucrativo de éstas, el mismo que no puede justificar un trato distinto en lo referente al ejercicio de las facultades de representación. 6) Así mismo, y en lo que toca a personas naturales, el XVII Pleno del Tribunal Registral ha interpretado con carácter general el ordenamiento legal vinculado con el ejercicio de las facultades de representación, aprobando como criterio vinculante que a efectos de calificar los actos celebrados por el representante de personas naturales, no es exigible la inscripción del poder. Será suficiente que se inserte o adjunte traslado instrumental de la escritura pública donde conste el referido poder. (...) 8) En ese orden de ideas, este Tribunal encuentra que para inscribir un negocio jurídico celebrado por el representante de una persona

Los argumentos para asumir tal decisión se centran en:

- Similar regulación con los poderes otorgados por personas naturales y sociedades.
- El artículo 17 de la Ley General de Sociedades se aplica analógicamente a las personas jurídicas no societarias.
- No hay norma que establezca la inscripción previa del poder como condición para su ejercicio.

❖ **Salida reglamentaria:**

Por Resolución N° 142-2011-SUNARP/SN de fecha 31/05/2011, publicada en el Diario Oficial El peruano el 01/06/2011, por el cual – entre otros – se incorpora un párrafo final a la Primera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societaria (en adelante RIRPJNS), adoptándose por la tendencia minoritaria, esto es, por la no inscripción previa del poder (¹¹).

❖ **Cuestiones de orden formal:**

Presentada tendencias contradictorias - expedidas por cierto en intervalos seguidos por una tendencia para continuar con la otra contraria y así sucesivamente - llama la atención que no se haya llevado a cabo un Pleno Registral - de lo cual se puede deducir por cuanto a la fecha no ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano - para dilucidar y adoptar un criterio uniforme, tal como lo disponía el entonces Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos que fuera aprobado por Resolución N° 079-2005-SUNARP/SN y el actual TUO aprobado por

jurídica no societaria, es suficiente que en el título se inserte o se acompañe de los documentos que permitan al Registrador calificar la validez del apoderamiento”.

Todas las Resoluciones del Tribunal Registral en: <http://www.sunarp.gob.pe/TribunalRegistral/index.asp> (consulta: 05 Junio 2011).

- 11 Por el artículo 1 se incorpora un párrafo final a la Primera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societaria, cuyo tenor es el siguiente: “Cuando en el acto a inscribir intervenga un representante de la persona jurídica con poder no inscrito en la partida registral, bastará que se adjunte al título la documentación necesaria para que el Registrador efectúe la verificación de la representación voluntaria, conforme lo dispone el inciso g) del artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos. El Registrador no requerirá la inscripción previa del acto de representación voluntaria”. Sus considerando se remiten a la Resolución N° 480-2010-SUNARP-TR-T.

Resolución N° 126-2012-SUNARP/SN – en adelante RGRP - (¹²) y el Reglamento del Tribunal Registral aprobado por Resolución N° 263-2005-SUNARP/SN (¹³).

II.- CUESTIONES RELEVANTES

Los hechos narrados y los argumentos expuestos plantean varias cuestiones a dilucidar. Tales como:

- La inoponibilidad del otorgamiento de poder o de su revocatoria.
- Tipicidad de actos inscribibles es igual a obligatoriedad y, éste último, ser considerado como de eficacia constitutiva.
- La relevancia de la inscripción del poder para los terceros contratantes.
- Naturaleza de los reglamentos administrativos.
- Los Principios Registrales que serían vulnerados con la no inscripción del poder.

12 Artículo 33.- “Reglas para la calificación registral: El registrador y el Tribunal Registral, en sus respectivas instancias, al calificar y evaluar los títulos ingresados para su inscripción, se sujetan, bajo responsabilidad, a las siguientes reglas y límites: b) En segundo instancia: b2) Cuando una Sala del Tribunal Registral conozca en vía de apelación un título con las mismas características de otro anterior resuelto por la misma Sala u otra Sala del Tribunal Registral, aquélla deberá sujetarse al criterio ya establecido (...). Cuando la Sala considere que debe apartarse del criterio ya establecido, solicitará al Superintendente Adjunto que convoque a un Pleno Extraordinario para que se discuta la aprobación del criterio establecido anteriormente o se adopte el nuevo criterio. En este último caso, la Resolución que adopte el nuevo criterio tendrá el carácter de precedente de observancia obligatoria”.

Artículo 158.- “Precedentes de Observancia Obligatoria.- Constituyen precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los Plenos Registrales, que establecen criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles, a ser seguidos de manera obligatoria por las instancias registrales, en el ámbito nacional, (...)”.

13 Artículo 7 inciso 14:” Tiene las siguientes funciones (el Presidente del Tribunal Registral: 14: Identifica los criterios reiterados y discrepantes emitidos en las resoluciones del Tribunal Registral, con el propósito de que sean revisados en el Pleno Registral”.

Artículo 19: “Son atribuciones del Pleno Registral: 1 Aprobar, modificar o dejar sin efecto los procedimientos de observancia obligatoria”.

Artículo 32.-“Los acuerdos del Pleno Registral que aprueben precedentes de observancia obligatoria establecerán las interpretaciones a seguirse de manera obligatoria por las instancias registrales, en el ámbito nacional, (...)”.

Artículo 33.- “Los precedentes de observancia obligatoria aprobados en Pleno Registral, conjuntamente con las resoluciones en las que se adoptó el criterio, deben publicarse en el Diario Oficial El Peruano (...)”.

III.- IDEAS PRELIMINARES

Como cuestión preliminar cabe determinar en qué etapa de la vida institucional de la Asociación e interrelación con los terceros (incluyendo sus asociados) cobra relevancia los actos de apoderamiento y, por tanto, justificar su acceso al Registro.

❖ El derecho de asociación:

La persona jurídica como tal es la expresión misma del derecho de asociación, al constituir el agrupamiento de un grupo de individuos de forma organizada. Tal derecho tiene la categoría de Derecho Fundamental y se encuentra normado en el inciso 13 del artículo 2 de la Constitución en los siguientes términos:

“Asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa”.
(¹⁴).

Nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado el derecho de asociación, tanto en su aspecto negativo y positivo del derecho, y además comprende como un elemento esencial al derecho de asociación el de la facultad de auto regulación (¹⁵).

14 Además de nuestra Constitución el derecho de libertad de de asociación se encuentra contemplada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde señala que: 1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

También en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se norma el derecho de libre asociación en su artículo 22 inciso 1: “Toda persona tiene el derecho a la libertad de asociación con otros/as, incluyendo el derecho a crear y formar parte de los sindicatos laborales para la protección de sus intereses”.

Asimismo, el inciso 1 del artículo 16° de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica lo expresa en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole”.

15 “a) el *derecho de asociarse*, entendiéndose por tal la libertad de la persona para constituir asociaciones, así como la posibilidad de pertenecer libremente a aquellas ya constituidas, desarrollando las actividades necesarias en orden al logro de los fines propios de las mismas; b) el *derecho de no asociarse*, esto es, el derecho de que nadie sea obligado a formar parte de una asociación o a dejar de pertenecer a ella; c) la *facultad de autoorganización*, es decir, la posibilidad de que la asociación se dote de su propia organización; y d) el derecho a no ser excluido arbitrariamente de una asociación, en otros términos, el derecho a no ser objeto de medidas que de modo irrazonable o desproporcionado aparten a una persona de la asociación a la que pertenece” Véase, entre otras, las

❖ Persona jurídica y Asociación:

La persona es todo sujeto de derecho susceptible de tener y contraer derechos como también obligaciones. De tal forma que cuando un grupo de individuos se unen con la finalidad de obrar un objetivo común, se está frente a una persona jurídica, la misma que constituye una ficción creada por ley.

El doctor Juan Espinoza Espinoza la define: “ (...) es la organización de personas (naturales o jurídicas) que se agrupan en la búsqueda de un fin valioso (lucrativo o no lucrativo) y que cumple con la formalidad establecida por el ordenamiento jurídico para su creación que puede ser mediante la inscripción en Registros Públicos o a través de una ley” ⁽¹⁶⁾.

La Persona Jurídica a su vez encuentra distintas formas de organización contempladas en la legislación, siendo una de las más importantes y la más utilizada la Asociación. En tal sentido, se puede encontrar una relación de género a especie entre uno y otro.

El artículo 80 del Código Civil contiene una definición en donde prescribe:

“La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo”

La Asociación ha sido definido como “una persona jurídica no lucrativa en la cual sus integrantes pueden agruparse con fines altruistas (en beneficio de terceros), egoístas (en beneficio sólo de sus integrantes) o mixtos” ⁽¹⁷⁾.

Asimismo, se ha dicho que “La Asociación es una entidad permanente que admite una gran variedad de fines, y de allí su extensiva aplicación a los casos en los que no se pretenda lograr una actuación común de lucro. Por

STC N° 1027-2004-AA/TC, N° 4241-2004-AA/TC y N° 06863-2006-AA/TC. En: www.tc.gob.pe (consulta: 05 Abril 2012).

16 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Derechos de las Personas”. Editorial Rodhas S.A.C. 5ta, Edición. Lima, Setiembre 2008, pág. 711.

17 ESPINOZA, op. cit., pág. 808.

tanto, dentro de esta figura se encuentran organizaciones dirigidas a un fin egoísta, por así decirlo, en tanto interesa solo a los propios socios (ejemplo: club deportivo), o un fin cultural (por ejemplo: dotar de biblioteca a la comunidad), de apoyo asistencial (ejemplo: clínica para pobres), de interés científico (por ejemplo: club astronómico) o incluso de interés o relevancia pública. Solamente quedan fuera de él los fines ilícitos, inmorales o contrarios al orden público, que es objeto de calificación por el registrador (...)"⁽¹⁸⁾.

❖ Fines y medios:

Cuando la Asociación a través de una actividad común persigue un **fin no lucrativo** se podría pensar que se encuentra vetado la realización de actividades económicas.

Al respecto se ha dicho que “prohibir la posibilidad de que las lleve a cabo sería tanto como condenarlas a depender exclusivamente de terceros que quieran donar bienes, cortándoles la vía de generar ingresos propios. En verdad, la no lucratividad de la asociación (...) está dada por la circunstancia de que los ingresos que obtenga del más variado tipo de actividades que realice no se distribuyan entre los miembros y/o administradores de ellas. Las utilidades se deben aplicar a los fines institucionales para lograr su consecución” ⁽¹⁹⁾.

En el otro lado, se encuentran las Sociedades Mercantiles donde se ha entendido que su finalidad es la búsqueda de lucro. Al respecto se ha dicho que *“El lucro o la utilidad pasa a un segundo plano, ya no como fin, sino como resultado que puede o no producirse si las hubiera”* ²⁰.

18 GONZALES BARRON, Gunther. *“Introducción al Derecho Registral y Notarial”*. Juristas Editores. Segunda Edición. Lima, Enero 2008, pág. 441.

19 VEGA MERE, Yuri. En *“La Constitución Comentada: análisis artículo por artículo”* Tomo I. Primera Edición. Gaceta Jurídica S.A. Diciembre 2005, pág. 157.

20 BEAUMONT GALLIRGOS, Ricardo. *“Comentarios: Ley General de Sociedades”*. Gaceta Jurídica. Tercera Edición. Lima, Enero 2002, pág. 27. Es bueno precisar que tal comentario viene a colación que la *“Comisión Redactora de la Ley General de Sociedades presentó el siguiente texto: Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas, persigan o no fines de lucro. No podía pasar inadvertido. Constituir sociedades sin propósitos lucrativos, llamaba la atención”* pág. 25.

Resulta también interesante para diferenciar los fines con los medios, lo siguiente: “cuando se alude a empresa, no tiene porque pensarse que ella necesariamente se inscribe en el ámbito comercial; la palabra no tiene la culpa que la gente la haya mercantilizado. Empresa también los es, sin duda, cualquier plano o propósito en las área de educación-cultura-arte-familia-literatura-deporte-teatro-pintura-música-etc. (...) el término lucro siempre fue concebido como ganancia, rendimiento, ventaja, utilidad, beneficio o provecho económico que se reparte, vía dividendos, a los inversionistas” (21).

Por su parte el Tribunal Constitucional también ha precisado los límites a lo que se debe entender como finalidad no lucrativa:

“una finalidad no lucrativa no impide que la asociación pueda realizar actividades económicas; ello en la medida que, posteriormente, no se produzcan actos de reparto directo o indirecto entre los miembros de la asociación. En consecuencia, dicho principio no riñe con políticas de obtención de ingresos económicos destinados a la consecución del fin asociativo. Por tanto, la asociación podrá realizar actividades económicas que generen excedentes, pero no podrá repartirlos entre sus miembros, sino que habrá que destinarlos a alcanzar un fin” (22).

En Sede Registral se ha establecido que los **fines no lucrativos se reflejan a través de dos hechos** (23):

- El primero, es que ninguna asociación (ni fundación, ni comité) distribuya las posibles utilidades que obtenga en su actividad, entre sus miembros. Si existen excedentes ellos deben aplicarse en el siguiente ejercicio económico, a los fines de la asociación.
- En segundo lugar, en el caso de disolución de la asociación, el patrimonio neto resultante de la liquidación tampoco se restituye a los asociados, sino que es destinado conforme lo señala el artículo 98 del Código Civil.

21 BEAUMONT GALLIRGOS, Ricardo. op. cit. pág. 27.

22 Entre otros, el tercer considerando de la STC. 1027-2004-AA/TC.

23 Véase, entre otros, las Resoluciones del Tribunal Registral N° 064-2009-SUNARP-TR-A del 20/02/2009, N° 407-2010-SUNARP-TR-A del 26/10/2010 y N° 391-2011-SUNARP-TR-L del 18/03/2011. La sumilla de dichas resoluciones reza de la siguiente manera: “FINES NO LUCRATIVOS: Los fines no lucrativos de una asociación, determina que sus integrantes (asociados) no puedan repartirse las utilidades o ganancias obtenidas como consecuencia de sus actividades ni que éstos tengan derecho al haber neto resultante luego de su disolución; más no impide que la asociación pueda realizar cualquier tipo de actividad económica o mercantil”.

Entonces no cabe confundir la finalidad lucrativa con actividad económica (medio). Entendiéndose por FIN al motivo o razón por el cuál se organiza un colectivo, mientras que por MEDIO como la acción o diligencia para conseguirlo. En tal sentido, se puede concluir que los “fines” deberían ser siempre no lucrativos, mientras que los “medios” implican – y regularmente lo son – actividades económicas, como por ejemplo actividades inmobiliarias o de índole financiera.

IV.- EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS CON EL REGISTRO DE PREDIOS

❖ Los medios económicos de las Asociaciones en el Registro de Predios:

Conforme a lo expuesto anteriormente se puede concluir que es objeto de calificación en el Registro de Predios los MEDIOS (actividades económicas) del cual se valen las Asociaciones para lograr sus fines institucionales, los mismos que pretenden tener acceso al registro inmobiliario, tales como son los actos de adquisición (compra, donación) y disposición (venta, adjudicación), gravamen (hipoteca, servidumbre), modificación de la descripción de los predios que sean propietarios (independizaciones, acumulaciones, declaratorias de fábrica).

También se puede concluir – sin temor a equivocarse – que los demás Registros (naturales, jurídicas) giran en torno de una u otra forma al Registro de Predios y no viceversa. Así tenemos la verificación de la vigencia de poderes (revocatoria), inscripciones sobre limitaciones a la capacidad (interdicciones), condición para operar una transferencia (tales como la sucesión testamentaria e intestada, por fenecimiento de la sociedad de gananciales), como consecuencia de la misma (inscripción de transferencia por aporte como en la constitución o modificación del capital de la sociedad, o su transformación de ser el caso). O lo que es lo mismo, los demás Registros (naturales y jurídicas) se encuentran de una u otra manera al servicio o constituyen herramienta útil para los actos o derechos inscribibles en el Registro de Predios.

❖ Calificación registral:

Uno de los aspectos relevantes en la calificación registral es la verificación de la capacidad de las partes contratantes, lo que involucra determinar los actos de apoderamiento de las personas jurídicas.

Conforme al artículo del RGRP “*la calificación es la evaluación integral de los títulos presentados al registro que tiene por objeto determinar la procedencia de su inscripción. Está a cargo del Registrador y Tribunal Registral (...), quienes actúan de manera independiente, personal e indelegable, en los términos y con los límites establecidos en este Reglamento y en las demás normas reglamentarias*” (24).

El artículo 2011 del Código Civil se pronuncia en el sentido que “(...) los registradores – por extensión el Tribunal Registral – califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la **capacidad** de los otorgantes y validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros”. Por su parte, el artículo V del Título Preliminar del RGRP señala que “Los registradores califican la legalidad del título en cuya virtud se solicita la inscripción. La calificación comprende la **verificación** del cumplimiento de las formalidades propias del título y la **capacidad** de los otorgantes, así como la validez del acto que, (...), constituye la causa directa e inmediata de la inscripción. La calificación comprende también la verificación de los obstáculos (...) de las partidas registrales y la condición de inscribible (...). Se realiza sobre la base del título presentado, de la partida o **partidas vinculadas directamente** a aquél y, complementariamente, de los antecedentes que obren en el Registro”. (25)

De todo lo anterior se puede resumir por calificación registral en:

- Una evaluación integral antes que se produzca la inscripción.
- Tiene por finalidad determinar la procedencia de la inscripción.

24 A manera de comentario llama la atención que se tenga como límites de la calificación registral al “reglamento” y “demás normas registrales”. Aunque se hable de normas reglamentarias como límites a la calificación registral, se debe entender que los límites están sujetos a la aplicación de las normas en orden a su jerarquía.

25 De las normas citadas, es de advertir que mientras el Código Civil (norma de mayor jerarquía) establece que la calificación registral se realiza - en primer lugar - sobre los antecedentes y - en segundo lugar - sobre los asientos, el RGRP invierte ese orden y relega a los antecedentes (títulos archivados y sustento de los asientos registrales) de forma *complementaria*.

La calificación registral encuentra justificación en razón a los efectos que brinda el Registro (inoponibilidad de lo no inscrito) y, sobre todo, porque la información “consumida” por los terceros es utilizada para la toma de decisiones, mayoritariamente de orden patrimonial.

❖ **Representación voluntaria:**

La representación de las personas jurídicas la ejercen a través de sus órganos directivos (representación orgánica) y también a través de la representación voluntaria por otras personas naturales o jurídicas.

El último supuesto tiene como fundamento que el poder de representación que concede voluntariamente una persona jurídica se encuentra dentro del ejercicio de la autonomía de su voluntad.

Este a su vez presenta dos escenarios:

- a) El primero, cuando el poder es otorgado a persona que no tenga cargo directivo alguno. En dicho caso es claro que ha sido otorgado en su calidad personal y no en calidad de integrante de órgano directivo.
- b) En el segundo en cambio, se puede presentar que el poder es otorgado a persona que ejerce algún cargo directivo. En tal supuesto, cobra relevancia si se trata de un poder concedido a la persona en su calidad de directivo o fue otorgado sin vinculación alguna al ejercicio de dicho cargo.

Es claro que al no ejercer más el cargo directivo, la representación voluntaria fenece. En ese sentido se tiene aprobado un Precedente de Observancia Obligatoria en el siguiente sentido: *“Cuando se ha otorgado poder a una o varias personas en su calidad de miembros del Consejo de Administración de una cooperativa, se entiende que ha sido otorgado en uso de sus atribuciones de gobierno, por lo que no podría seguir vigente una vez vencido el período del mandato para el que fueron elegidos. Criterio adoptado en la Resolución N° 596-2001-ORLC/TR del 26 de diciembre de 2001”* ⁽²⁶⁾.

26 Cuarto Precedente de Observancia Obligatoria aprobado en el Primer Pleno del Tribunal Registral (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22/01/2003). Este precedente se encuentra a la fecha incorporado en el último párrafo del artículo 42 del RRPJNS: *“Cuando se otorga poder a una persona en razón del ejercicio de un cargo legal o estatutario, el poder se extingue cuando cesa en el cargo, salvo disposición diferente del estatuto o del mismo poder”*.

En el supuesto que algún directivo ejerza representación sin vinculación alguna al ejercicio de dicho cargo, consideramos que el poder debe constar expresamente dicha circunstancia (otorgado sin vinculación alguna al ejercicio de dicho cargo), en tanto la falta de manifestación que el otorgamiento poder sea vinculado al cargo directivo, no podría interpretarse como que el poder sea otorgado sin vinculación al cargo, esto es, como representación voluntaria. Ello llevaría a equiparar al silencio como una manifestación de voluntad, lo que no debe tener acogida, salvo, claro está, cuando la ley o el estatuto le atribuya un determinado significado⁽²⁷⁾.

V.- ALGUNAS CONSIDERACIONES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA INSCRIPCIÓN

❖ La inscripción condiciona la eficacia del poder?

Dentro de la función calificadora se encuentra la de verificar la capacidad de los otorgantes. En tal sentido, en los casos de algún acto inscribible en el Registro de Predios intervenga representante de alguna persona jurídica, su evaluación debe llevar a determinar si los que intervienen como representante tienen las suficientes facultades para obligarla. Ello implica, en primer lugar, la revisión de la partida registral donde consta inscrito la persona jurídica con la finalidad de ubicar el poder, conocerlo y determinar los límites en que fueron conferidos, lo que conlleva a fijar que el poder se encuentre vigente o, lo que es lo mismo, no haya sido revocado.

El escenario descrito es cuando el poder corre inscrito. Sin embargo, hasta dónde llega la calificación en un poder no inscrito?

El Tribunal Registral en la Resolución N° 396-2010-SUNARP-TR-A invoca el artículo 162 para señalar que para los casos de ratificación debe tener *suficientes facultades vigentes e inscritas*. Sin embargo, dicho artículo

27 En cuanto al silencio como manifestación de voluntad se puede comentar que en el Registro de Predios se presentaba el siguiente caso: Si el Reglamento Interno no contenía ninguna disposición en cuanto a la condición jurídica de los “aires”, se le consideraba como bienes de dominio común; en los hechos, se daba efectos de **manifestación de voluntad** (de ser considerado zona común) al **silencio** del Reglamento Interno. Tal **posición** fue **superada** por la Directiva sobre el Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común aprobada por Resolución N° 340-2008-SUNARP/SN (publicado el 26-12-2008)

no señala en ninguna parte, de manera expresa ni a modo de interpretación, que el poder deba contar con inscripción.

Por el contrario, el artículo 164 del Código Civil señala que: “*El representante está obligado a expresar en todos los actos que celebre que procede a nombre de su representado y, si fuere requerido, a acreditar sus facultades*”. Consideramos que dicho artículo tampoco condiciona la previa inscripción del poder, sino que sólo deba ser acreditado. La acreditación puede perfectamente estar en el documento idóneo que conste el poder o en su defecto su inscripción en el Registro. Por tal motivo, **equiparamos a la inscripción del poder no como condición para su ejercicio, sino como un medio para su acreditación.**

A mayor razón, en otro tipo de personas jurídicas se ha dicho en su supuesto similar lo siguiente: “*(...) la nueva ley mantiene la norma que impone a la sociedad la obligación de inscribir en el Registro tanto el apoderamiento como su revocación, renuncia, modificación o sustitución. Esta inscripción debe realizarse en el Registro del lugar de domicilio de la sociedad. Consideramos que la obligación de inscribir no supone un requisito de eficacia del apoderamiento ni de su aceptación. En efecto, el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley permite que cualquier persona pueda ampararse en los actos y acuerdos adoptados por la sociedad, que deben inscribirse, aun cuando tal inscripción no se haya producido*” (28).

No siendo obligatoria ni constitutiva la inscripción del poder, este surte efectos al momento de la aceptación por parte del representante, que se entiende hecha si el apoderado realiza los actos de representación, y mientras no sea revocado el poder se presume su plena vigencia.

Más aún que no se ha detectado norma alguna que establezca como presupuesto de validez o eficacia del poder su previa inscripción y - haciendo un símil en la parte que se regula en el Registro de Mandatos y Poderes del Código Civil - no se ubica disposición que señala que sea obligatoria ni mucho menos constitutiva la inscripción de los poderes; asimismo, la exposición de motivos se establece que la inscripción en el

28 ELIAS LAROZA, Enrique. *Derecho Societario Peruano: La Ley General de Sociedades del Perú*. Tomo I. Primera Edición, Editora Normas Legales S.A, Diciembre de 1999, pág. 58.

Registro de Mandatos y Poderes son voluntarias ⁽²⁹⁾. Por lo que, **no es concebible restar eficacia a un poder no inscrito.**

Asimismo, se puede concluir que no se puede exigir el cumplimiento de formalidades no contemplados ni exigidas por la ley.

Otra cosa es, que por razones de seguridad los contratantes se exijan que el poder se inscriba, dependiendo de la importancia del acto a celebrar que los puedan otorgar las partes contratantes. En tal escenario se puede apreciar su carácter declarativo.

❖ Principio de Tipicidad:

Si bien el Principio de Tipicidad no se encuentra contemplado expresamente, sin embargo se puede ⁽³⁰⁾ inferir del inciso h) el artículo 2 del RIRPJNS donde se establece una cláusula general en la que:

En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos registrales o cuyo registro prevean las disposiciones legales.

Asimismo, Gunther Gonzales ⁽³¹⁾, citando a Pau Pedrón, señala que son dos los argumentos para acoger el principio de tipicidad:

“a) Si se inscribiesen actos no previstos por la Ley, los terceros no tendrían conocimiento de su registración, y por lo tanto no acudirían al Registro, lo cual privaría de efectos a esas inscripciones irregulares;

29 Salvo el caso de la representación procesal que señala una especie de inscripción obligatoria, el que señala que los representantes gozan de las facultades procesales por *el sólo mérito de su nombramiento inscrito en el registro correspondiente, salvo disposición estatutaria en contrario*, supuesto que no podría interpretarse como condición constitutiva del poder, sino una especie de obligatoria, ya que cabe que el estatuto señale lo contrario. Ley N° 26789: Artículo Unico.- El administrador, representante legal o presidente del consejo directivo, según corresponda, de las personas jurídicas reguladas en la Sección Segunda del Libro I del Código Civil, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señalada en los Artículos 74o y 75o del Código Procesal Civil, aprobado por Decreto Legislativo No. 768, por el solo mérito de su nombramiento inscrito en el registro correspondiente, salvo disposición estatutaria en contrario”.

30 Haciendo un símil a lo enseñado por GONZALES BARRON. Op. Cit, p. 319.

31 Op. cit. pág. 318.

b) *Se recargaría la hoja registral hasta que ésta se convierta en inabarcable*”.

A lo acotado cabe agregar que *“El fundamento último de esta decisión – aquello que es inscribible – no es otro que la salvaguardia de la seguridad jurídica, que quedaría mal parada si se dejase, al arbitrio de los particulares o la discreción el Registrador o de otras autoridades, la fijación de la materia registrable (...) Si tener seguridad jurídica es estar exento o a cubierto de peligros, riesgos y sorpresas perjudiciales, es lógico que los terceros, principales afectados, a su favor o en su contra, sepan por la publicidad registral, de antemano y con precisión, lo que puede acceder al Registro”* (32).

Pues bien, el otorgamiento de poder se encuentra contemplado como un acto inscribible en el Registro de Personas Jurídicas, según el inciso 2) del artículo 2025 del Código Civil (33) y el inciso d) del artículo 2 del RIPJNS (34).

❖ **Tipicidad igual a obligatoriedad?:**

Sin embargo, una cosa que el acto a inscribir se encuentre contemplado y una muy distinta que sea de obligatorio su inscripción. Nos encontraremos en presencia *“de una obligación de registrar cuando su incumplimiento, generalmente dentro de un predeterminado plazo, lleve aparejada la imposición de una sanción”* (35).

Uno de los casos de inscripción obligatoria con rasgos de constitutivo es la misma Constitución de la Asociación. Con ella se da inicio de la personería jurídica (eficacia constitutiva) y en caso que no se constituye o no se ratifica los actos realizados en nombre de ella, quienes lo hubieran celebrado son

32 CASADO BURBANO, Pablo. *“Los Principios Registrales Mercantiles”*. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantil de España. Madrid 2002, pág. 32.

33 Artículo 2025: *“En los libros de asociaciones (...) se inscriben (...) además, lo siguiente: 2. El nombramiento, facultades y cesación de los administradores y representantes.”*

34 Artículo 2.- *“De conformidad con las normas de este reglamento y la naturaleza que corresponde a cada persona jurídica, son actos inscribibles: d) El nombramiento de los integrantes de los órganos, de los liquidadores y de los demás representantes o apoderados . . , su aceptación, remoción, suspensión, renuncia, el otorgamiento de poderes, su modificación, revocación, sustitución, delegación y reasunción de éstos, así como los demás actos comprendidos en sus regímenes”*

35 CASADO BURBANO, Pablo. Op. cit, pág. 56.

ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros (obligatorio), según el artículo 77 del Código Civil.

No podría pensarse que el hecho de la no inscripción sea causal para restarle eficacia, ya que en tal caso se negaría el *status* de sujeto de derecho y más aún que las personas jurídicas no inscritas se encuentran regulado en los artículos 124 y siguientes del Código Civil.

❖ **Obligatoriedad es igual a eficacia constitutiva?:**

Es de precisar que hay una tendencia a considerar a las inscripciones como obligatorias.

Así tenemos el proyecto de reformas del Código Civil que confiere oponibilidad a la inscripción del poder, en los términos siguiente:

Artículo 78-C.- Oponibilidad. Vigencia de funciones.

La modificación del estatuto, el nombramiento, el cese de los integrantes de los órganos de la persona jurídica de derecho privado, así como el de sus representantes, salvo en el caso de representación procesal, son oponibles a los terceros desde su inscripción registral. (36).

Sin embargo, tampoco se podría entender que con ello el acto de apoderamiento “existe” recién con la inscripción, ya que ni la norma actual y ni siquiera el proyecto de reformas le da eficacia constitutiva (37).

Por tales motivos, se puede concluir que el hecho que un acto sea susceptible de inscripción o que sea obligatorio, no significa que el hecho o acto nazca con el Registro y, por tanto, **no podría exigirse su previa inscripción**, salvo - claro está - que mediante norma legal señale lo contrario.

❖ **Naturaleza de los reglamentos administrativos: Límites**

36 Véase en <http://www.minjus.gob.pe/Proyectos/propcodcivil.htm> (consulta: 22 Abril 2011)

37 Supuestos distintos son, por ejemplo, la hipoteca en el Registro de Predios, o el otorgamiento de personería jurídica en caso de constitución de personas jurídicas.

La Resolución N° 616-2009-SUNARP-TR-L sustenta entre otros razones para exigir la previa inscripción, que según el inciso g) del artículo 32 del RGRP “*se desprende que dicha verificación sólo se realizará en los casos que el poder o mandato se encuentre inscrito, evidenciándose que existen supuestos en los cuales no se requiere su inscripción a efectos de calificar la suficiencia de la actuación de los representantes. Uno de esos supuestos, es el previsto en el artículo 17 de la Ley General de Sociedades que regula el ejercicio de poderes no inscritos*” (numerales 4 y 5 del análisis). Esto es, establece que la regla general es la inscripción y la no inscripción de manera excepcional cuando no haya ley de por medio.

Consideramos que la norma reglamentaria no eleva a la inscripción del poder en regla general, sino la considera como una forma de acreditación de su existencia. Sin embargo, la conclusión asumida por el Tribunal trae a colación lo siguiente: cuál es la naturaleza de los reglamentos administrativos ?.

Los reglamentos en general se encuentran regidos por dos principios:

- *Principio de Reserva de la Ley*

Por el cual el Poder Ejecutivo al ejercer la facultad reglamentaria, debe abstenerse de legislar, es decir, no puede crear normas jurídicas sobre materia exclusiva de competencia del legislador. La Constitución en su artículo 118° inciso 8 faculta al Presidente de la República a reglamentar las leyes “*sin transgredirlas ni desnaturalizarlas*”. La potestad reglamentaria debe ejercerse en plena armonía con las leyes reglamentadas, es decir, la sujeción del reglamento respecto de la ley tiene base constitucional.

- *Principio de Preferencia de la Ley*

Por el cual se establece que las disposiciones de un reglamento no pueden ser contrarias a las disposiciones contenidas en la ley que se reglamenta.

Ahora bien si bien dicha potestad está reconocida en la Constitución Política al Presidente de la República, no puede interpretarse en el sentido que sea el único órgano que goza de la misma. En doctrina se ha diferenciado a los reglamentos *secundum legem* y reglamentos *extra legem*.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en reiterada jurisprudencia, al respecto señalando lo siguiente:

*“La fuerza normativa de la que está investida la Administración se manifiesta por antonomasia en el ejercicio de su potestad reglamentaria. El reglamento es la norma que, subordinada directamente a las leyes e indirectamente a la Constitución, puede, de un lado, desarrollar la ley, sin transgredirla ni desnaturalizarla, y, de otro, hacer operativo el servicio que la Administración brinda a la comunidad. Los primeros son los llamados reglamentos **secundum legem**, de ejecución, o reglamentos ejecutivos de las leyes, los cuales están llamados a complementar y desarrollar la ley que los justifica y a la que se deben. En efecto, es frecuente que la ley se circunscriba a las reglas, principios y conceptos básicos de la materia que se quiere regular, dejando a la Administración la facultad de delimitar concretamente los alcances del marco general establecido en ella. Los segundos son los denominados reglamentos **extra legem**, independientes, organizativos o normativos, los que se encuentran destinados a reafirmar, mediante la autodisposición, la autonomía e independencia que la ley o la propia Constitución asignan a determinados entes de la Administración, o, incluso, a normar dentro los alcances que el ordenamiento legal les concede, pero sin que ello suponga desarrollar directamente una ley.*

El inciso 8) del artículo 118° de la Constitución alude expresamente a la facultad de “reglamentar las leyes”; sin embargo, no reserva toda la potestad reglamentaria administrativa al primer mandatario, sino tan sólo aquella vinculada a los reglamentos secundum legem o de ejecución. De otro lado, la garantía contenida en aquella disposición constitucional reserva al Presidente de la República la aprobación y consecuente expedición del reglamento, mas no necesariamente la creación de su contenido, pues, según puede desprenderse de lo ya establecido, el reglamento es elaborado por grupos técnicos sobre la materia de la que se trate”. (38).

Conforme a lo anterior se tiene que cuando la Administración aprueba Reglamentos, éstos deben observar siempre y en todo caso las disposiciones legales y constitucionales. No puede concebirse que una disposición reglamentaria administrativa entre en conflicto con la Constitución o las leyes y con ello desnaturalizarla.

38 Véase, entre otras, las Resoluciones STC N° 1907-2003-AA/TC y EXPS. ACUMS. N.o 0001/0003-2003-AI/TC

Ayuda a tal conclusión lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27444 que establece: *“las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en ley”*.

Como se podrá apreciar los Reglamentos expedidos por la SUNARP encajarían en los Reglamentos *extra legem*. En tal sentido, por su propia naturaleza, no sería factible normar o desarrollar normas de carácter sustantivo, sino sólo de orden operativo para coadyuvar los procedimientos que lleva la propia Administración.

En esa misma idea, *no es correcto que un reglamento administrativo norme cuestiones sustantivas y mucho menos la desnaturalizarla*.

Por tales motivos, el RGRP no puede cambiar el sistema declarativo, que tiene el carácter de publicidad – conocimiento ⁽³⁹⁾ propio del Registro de Personas Jurídicas por uno de eficacia constitutiva.

❖ **Aplicación supletoria de la Ley General de Sociedades:**

El actual texto del Código Civil, así como su anteproyecto de reforma ⁽⁴⁰⁾, no contiene norma similar al artículo 17 de la Ley General de Sociedades.

Tal omisión llevar a analizar la factibilidad de la aplicación de otras normas, tales como la Ley General de Sociedades. Para tal efecto, se debe considerar sus semejanzas, como también sus diferencias, entre cada tipo de persona jurídica.

Por su parte en las resoluciones del Tribunal Registral, que adoptan el criterio por la previa inscripción del poder, asumen que la regla contenida en el artículo 17 de la Ley General de Sociedades como una *excepción*. Por

39 “Se dice que el registro de personas genera básicamente una PUBLICIDAD-CONOCIMIENTO, lo cual significa que los hechos inscritos quedan notificados a los terceros en general, sin poder alegar el desconocimiento”. GONZALES BARRON, Op. cit, pág. 337.

40 El anteproyecto señala que el otorgamiento de poder inscrito debe inscribirse para ser oponible. Esta cuestión será abordada en el acápite referente a oponibilidad.

lo que, al ser considerado una norma de carácter excepcional no podría aplicarse de manera analógica a otras personas jurídicas que no sean sociedades.

Sin embargo, consideramos que el artículo 17 de la Ley General de Sociedades no podría considerarse como una norma de excepción.

Y la razón es porque nuestro sistema no ha adoptado, salvo casos excepcionales, el de eficacia constitutiva. De haberse adoptado tal sistema, sería válido catalogar al artículo 17 de la Ley General de Sociedades como una norma excepcional.

Por lo que, no podría aplicarse el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil que señala que: *La ley que establece excepciones o restringa derechos no se aplica por analogía.*

Por el contrario, se argumenta que es viable recurrir a la Ley General de Sociedades en los casos que la ley ha dejado lagunas. Los fundamentos de tal posición son:

- Toda persona jurídica se caracteriza por tener una organización interna que permite su funcionamiento, al margen de los fines que pretenda alcanzar la entidad;
- La doctrina no duda en señalar que las sociedades y las asociaciones forman un conjunto orgánico que merece estudio unitario ⁽⁴¹⁾.

41 GONZALES BARRON. Op. Cit., Pág. 458-459.

Vale la pena citar respecto a este punto el intento de regulación a todas las personas jurídicas en una sola ley: “*La comisión revisora de la actual LGS (...) se planteaba que lo mejor sería contar con una Ley de Personas Jurídicas antes que una ley limitada a las que constituyen “sociedades”. Al haberse eliminado la característica esencial que tenían las sociedades mercantiles de perseguir lucro, lo acertado sería reunir en una sola norma legal todo aquello que caracteriza a todas las persona jurídicas, cualquiera que fuese la modalidad de éstas, regulando enseguida en la primera norma, a cada una de ellas en sus características y regímenes peculiares y estructura organizativa propia. Así, en esta misma Ley de Personas Jurídicas podrían incorporarse desde las Sociedades Mercantiles y Sociedades Civiles, hasta las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, las Empresas Unipersonales, las Asociaciones, Comités y Fundaciones, así como las Cooperativas, Mutuales, Cajas Rurales y otras. Así se lograría unificar y concordar toda la dispersa legislación hoy existente para las personas jurídicas, reuniéndolas en una sola ley, que constituiría una suerte de Código de las Personas Jurídicas (...)*”: BEAUMONT GALLIRGOS, Ricardo. Op. Cit., pág. 39.

Así como se manifiesta las similitudes también se puede señalar algunas diferencias:

- En cuanto a su finalidad las asociaciones tienen un fin no lucrativo, mientras las sociedades tienen una potencialidad de lucro.
- Las asociaciones cuentan con patrimonio mientras las sociedades con capital.
- Otra diferencia es en cuanto a sus órganos directivos o de gobierno. Las facultades de Directorio de una Sociedad son bastante amplias ya que puede realizar todo tipo de actos, inclusive los de disposición o gravamen, siempre que la ley y el estatuto no se los atribuya a otro órgano ⁽⁴²⁾. En cambio para el caso de Asociaciones la regla es diferente, ya que el Consejo Directivo sólo puede ejercer aquellas atribuciones que la Ley y el estatuto han previsto, ello conforme con el artículo 86 del Código Civil, que señala que la Asamblea General no sólo tiene la atribución de elegir a las personas que integran el consejo directivo, aprobar las cuentas y balances, resolver sobre la modificación del estatuto o aprobar la disolución de la asociación, sino que *además resuelve todos los asuntos que no sean de competencia de otros órganos*. Esto es, aquellas funciones o atribuciones que no sean ejercidas por los demás órganos de la asociación, como el consejo directivo, serán ejercidas por la asamblea general.

Sin embargo, a pesar de sus diferencias, encontramos más similitudes en cuanto a su estructura y funcionamiento, por lo que, concordando con la Sala de Trujillo del Tribunal Registral, *“no puede justificarse un trato distinto en lo referente al ejercicio de las facultades de representación”*.

❖ Oponibilidad del poder:

El otorgamiento de poder es realmente oponible?. De ser afirmativo: contra quién?.

Se ha dicho que *“no todos los actos inscritos y publicados pueden oponerse a terceros, entendida tal oposición en el sentido de ser contrario a sus*

42 A nivel Registral se tiene aprobado el Octavo Precedente de Observancia Obligatoria aprobado en el Primer Pleno del Tribunal Registral (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22/01/2003), cuyo tenor es el siguiente: “Excepto los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la Junta General u otro órgano o excluyan expresamente de la competencia del Directorio, dicho órgano social se encuentra facultado para realizar todo tipo de actos, inclusive los de disposición”. Criterio adoptado en la Resolución N° 021-2002-ORLC/TR del 18 de enero de 2002.

intereses. (...) Una constitución de sociedad, un aumento de capital, el nombramiento de un administrador (...) que son realidades nuevas que se reflejan por vez primera en el Registro es difícil que, por sí solas, puedan causar un perjuicio a tercero (...)" (43).

El hecho que el poder se encuentre inscrito resulta relevante para el conocimiento de los terceros, ya que por tal medio puede acreditarse su existencia, pero en puridad no se opone contra nadie.

Se podría pensar que se podría oponer con respecto a otro poder. Pero ello no es tan cierto, ya que si el poder no contiene otras cuestiones del apoderamiento incompatibles, no le sería oponible, sino más bien, y lo correcto es que así sucede, es que coexistan juntos.

Sin embargo, se podría pensar el caso de un poder sobre las mismas cuestiones o materia. En tal caso, no se pone en sí el poder, sino la consecuencia de la misma, pues aquella contiene en sí una REVOCATORIA TÀCITA del mismo. Al respecto el artículo 151 del Código Civil señala que la designación de nuevo representante para el mismo acto o ejecución de este por parte del representado, importa la revocación del poder anterior, y produce efecto desde que es comunicado al primer representante, y el artículo 152 establece que la revocación debe comunicarse también a cuantos intervengan o sean interesados en el acto jurídico, y que la revocación comunicada solo al representante no puede ser opuesta a terceros que han contratado ignorando esa revocación, a menos que esta haya sido inscrita, quedando a salvo los derechos del representando contra el representante.

De todo lo afirmado se puede llegar a la conclusión que no todo lo relevante para el conocimiento de los terceros puede llegar a ser oponible. Por ello, **lo realmente oponible es la REVOCATORIA y no el poder en sí mismo.**

Se podría pensar en el siguiente supuesto: Ni el poder ni la revocatoria se encuentran inscritos. Pues bien en este caso el poder no inscrito (e incluso el inscrito) no se vería afectado por la revocatoria no inscrita, ya que para que

43 CASADO BURBANO, Pablo. Op. cit, pág. 346.

la misma sea oponible debe tener acceso al Registro. En tal sentido, debería primar el poder no inscrito sobre la revocatoria no inscrita.

Ello no debe confundirse en el supuesto que las partes contratantes tengan conocimiento de la revocatoria no inscrita, ya que la oponibilidad nace con la finalidad de dar posibilidad de conocer algún hecho o derecho contrario, y no al conocimiento mismo, ya que al tener conocimiento no tendría que ser oponible la revocatoria, porque en tal supuesto no se obrado de buen fé, lo cual lleva a que no se ampare o proteja el actuar doloso de las partes.

Por lo anterior, se puede concluir **que se debe proteger al que actúa de buena fe aún cuando el poder no se encuentre inscrito en el Registro.**

En cuanto a la inscripción de la revocatoria del poder sin el requerimiento previo de su inscripción (del poder) ha sido superado con el Acuerdo adoptado en el Pleno LIV de diciembre del 2009:

“Procede la inscripción de la revocatoria de poderes aunque no se encuentre inscrito el acto de otorgamiento de poder, siempre que se acompañe copia certificada del poder que se revoca, el cual quedará en el título archivado”.”

Tal jurisprudencia viene a reafirmar en el sentido que no es aplicable el Tracto Sucesivo en el Registro de Personas ⁽⁴⁴⁾.

❖ **El poder inscrito: utilidad para las partes contratantes**

Consideramos que la lógica de la norma de la inscripción de los poderes es como – todas las demás – la posibilidad de su conocimiento y con ello brindar seguridad jurídica. En tal sentido, vale la pena dilucidar el momento o etapa en el negocio jurídico que tiene fundamento o utilidad.

En la ejecución contractual el contrato ya se celebró y cumplió su objetivo de crear una relación jurídica, por lo que no tendría ningún sentido la

44 Argumentos en cuanto a la no aplicación del Tracto Sucesivo en el Registro de Personas Jurídicas, en: GONZALES BARRON. Op. Cit., pág. 486 al 488.

inscripción del poder, porque la inscripción no mejora ni perjudica al contrato.

En tal sentido, consideramos que **la inscripción del poder como fundamento para la seguridad de los terceros (partes contratantes) cobra relevancia en la etapa de negociación y celebración**, perdiendo utilidad una vez que exista el contrato, en tanto no habría terceros a quien dar seguridad para contratar.

Considerar que el poder debe igualmente inscribirse como condición de su eficacia, aun cuando ya exista el contrato, puede caerse en el error de considerar que a la fecha de su celebración contenía vicios de anulabilidad y, por tanto, requerirse su ratificación una vez ya inscrito el poder, o lo que es peor, aducir ausencia de manifestación de voluntad y por tanto nulo el contrato.

❖ **Principio de Especialidad:**

El Principio de Especialidad se expresa de distintas formas de acuerdo a la técnica adoptada en cada Registro, así tenemos el Sistema de Folio Real, Personal y Causal.

El Registro de Personas Jurídicas adopta el sistema del Folio Personal, por el cual toda la información relacionada a la persona jurídica se inscriba en la misma foja o partida registral.

El artículo 2025 del Código Civil señala expresamente que los actos a inscribir en la partida de la persona jurídica se vinculan directamente con la propia persona jurídica, ello de conformidad con el principio de Especialidad previsto en el numeral IV del Título Preliminar del RGRP que señala que *“por cada bien persona jurídica se abrirá una partida registral independiente, en donde se extenderá la primera inscripción de aquellas así como los actos o derechos posteriores a cada uno”*.

Conforme al Principio de Especialidad, los poderes otorgados por Persona Jurídica, así como la ampliación o revocatoria de los mismos, la sustitución, delegación y reasunción de éstos y demás actos registrables, se inscriben en

la partida correspondiente de la persona jurídica del Registro de Personas Jurídicas.

Por ello, se puede concluir que al no inscribir los poderes en el Registro de Personas Jurídicas se contraviene el Principio de Especialidad, en tanto hay la potencialidad que existan poderes fuera de su partida registral o “poderes” en los títulos presentado en el Registro de Predios.

❖ **Cuestiones de orden operativo:**

Una cuestión de mayor relevancia es poder determinar, dentro del mismo Registro y por ende para los terceros (consumidores de publicidad), los poderes que haya otorgada determinada persona jurídica. Normalmente todos los actos y derechos están relacionados a la partida registral de la persona jurídica. En el actual escenario, no se podría confiar que los títulos relacionados a la partida de personas jurídicas sean los que a la fecha hayan ingresado al registro, porque habría la potencialidad de haber poderes (e incluso incompatibles) dentro de los títulos presentado en el Registro de Predios. Quizás con la finalidad de poder determinar con mayor grado de certeza, sería establecer el necesario enlace de la partida registral del Registro de Personas Jurídicas con cualquier título que contenga información inscribible (tales como, el otorgamiento de poder) en dicho registro.

VI.- A MANERA DE CONCLUSIÓN

- En el Registro de Predios se califican los actos que constituyen los “medios” utilizados por cada asociación.
- La inscripción no condiciona el ejercicio del poder, sino constituye un medio para su acreditación.
- No puede exigirse la inscripción del poder para otorgarle eficacia.
- La tipicidad de los actos inscribibles no significa que sean de obligatorios, ni considerar que tenga eficacia constitutiva.
- No siendo obligatoria ni constitutiva la inscripción del poder, este surte efectos al momento de la aceptación por parte del representante, que se entiende hecha si el apoderado realiza los actos de representación, y mientras no sea revocado el poder se presume su plena vigencia.

- Lo realmente oponible es la revocatoria y no el poder en sí mismo.
- Cobra relevancia los actos de apoderamiento y, por tanto, justificar su acceso al Registro en la etapa de negociación y celebración del contrato.
- Se podría considerar que la no inscripción de los poderes en el Registro de Personas Jurídicas contravendría con el principio de Especialidad.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

LIBROS:

- BEAUMONT GALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios: Ley General de Sociedades”. Gaceta Jurídica. Tercera Edición. Lima, Enero 2002.
- CASADO BURBANO, Pablo. “Los Principios Registrales Mercantiles”. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantil de España. Madrid 2002.
- ELIAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario Peruano: La Ley General de Sociedades del Perú. Tomo I. Primera Edición, Editora Normas Legales S.A, Diciembre de 1999.
- ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Derecho de las Personas”. Editorial Rodhas S.A.C. 5ta, Edición. Lima, Setiembre 2008.
- GONZÁLES BARRÓN, Gunther. “Introducción al Derecho Registral y Notarial”. Juristas Editores. Segunda Edición. Lima, Enero 2008.
- VEGA MERE, Yuri. En “La Constitución Comentada: análisis artículo por artículo” Tomo I. Primera Edición. Gaceta Jurídica S.A. Diciembre 2005. Páginas 156 al 161.

JURISPRUDENCIA:

Todas las resoluciones del Tribunal Constitucional como del Tribunal Registral citadas pueden ser consultadas en:

- <http://www.tc.gob.pe>.
- <http://www.sunarp.gob.pe>